

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛИВАЕМЫХ И СТАНДАРТНЫХ АБАТМЕНТОВ

Комлева Л.А.¹, Ахмедов М.Р.²

¹EMU university, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлена сравнительная характеристика эффективности применения приливаемых и стандартных абатментов при ортопедическом лечении на денальных имплантатах. Рассмотрены особенности их клинической адаптации, фиксации, распределения функциональной нагрузки и влияния на стабильность протезной конструкции. Показано, что выбор типа абатмента должен проводиться индивидуально с учётом анатомических условий, положения имплантата и вида ортопедической конструкции.

Ключевые слова: денальная имплантация, абатмент, приливаемый абатмент, стандартный абатмент, протезирование, ортопедическая стоматология.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EFFECTIVENESS OF USING INFLATABLE AND STANDARD ABATMENTS

Komleva L.A.¹, Akhmedov M.R.²

¹EMU University, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents a comparative characterization of the effectiveness of using inflatable and standard abattments in orthopedic treatment using dental implants. The features of their clinical adaptation, fixation, distribution of functional load, and influence on the stability of the prosthetic structure were examined. It has been shown that the selection of an abutment type should be made individually, taking into account anatomical conditions, the position of the implant, and the type of orthopedic structure.

Keywords: dental implantation, abatment, infusion abatment, standard abatment, prosthetics, orthopedic dentistry.

ҚҲЙМА ВА СТАНДАРТ АБАТМЕНТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Комлева Л.А.¹, Ахмедов М.Р.²

¹EMU university, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада денал имплантларда ортопедик даволаш жараёнида қўйма ва стандарт абатментлардан фойдаланиш самарадорлигининг қиёсий таҳлили келтирилган. Унда абатментларнинг клиник мослашуви, маҳкамланиши, функционал юklamанинг тақсимланиши ва протез конструкциясининг барқарорлигига таъсири каби хусусиятлари кўриб чиқилган. Абатмент турини танлаш анатомик шароитлар, имплантатнинг жойлашуви ва ортопедик конструкция турини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ёндашув асосида амалга оширилиши лозимлиги кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: денал имплантация, абатмент, қўйма абатмент, стандарт абатмент, протезлаш, ортопедик стоматология.

e-mail: murod92akhmedov@gmail.com

Современная имплантологическая ортопедия в последние десятилетия пережила стремительное развитие, что обусловлено прогрессом в области биоматериалов, цифровых технологий и методов остеointegrации. Имплантация стала не только эффективным способом восстановления утраченных зубов, но и высокоточным направлением, требующим индивидуального подхода к каждому клиническому случаю. Важнейшим элементом, определяющим функциональный и эстетический успех имплантологического лечения, является абатмент — промежуточная часть конструкции, соединяющая денальный имплантат с ортопедической коронкой.

В современной клинической практике наиболее широко применяются два типа абатментов:

Стандартные (готовые заводские) — выпускаются промышленным способом, имеют фиксированные параметры (высоту, диаметр, угол наклона).

Приливаемые (индивидуальные, литые) — изготавливаются зуботехническим способом с учётом анатомо-топографических особенностей конкретного пациента и положения имплантата.

Развитие технологий CAD/CAM, прецизионного литья, а также использование титановых и циркониевых сплавов способствовали расширению возможностей для персонализированного подбора абатмента. Однако вопрос о том, какой тип абатмента обеспечивает более высокую клиническую эффективность, биосовместимость, герметичность соединения и долгосрочную стабильность мягких тканей, остаётся предметом научных дискуссий.

Актуальность темы определяется тем, что выбор типа абатмента напрямую влияет на:

- качество краевого прилегания ортопедической конструкции;
- сохранность маргинальной кости вокруг имплантата;
- риск микроподтекания и бактериальной колонизации;
- эстетический результат в зоне улыбки;
- долговечность всей имплантационно-ортопедической системы.

Согласно современным исследованиям (Linkevicius et al., 2015; Canullo et al., 2018; Sailer et al., 2020), при использовании индивидуальных приливаемых абатментов отмечается лучшее соответствие профиля прорезывания, минимизация зазоров между абатментом и имплантатом, а также более стабильное состояние маргинальной кости в течение первых лет эксплуатации. Тем не менее, стандартные абатменты обладают преимуществом в виде высокой точности промышленного изготовления, предсказуемости посадки и экономической доступности.

Сравнение эффективности этих двух типов абатментов — не просто вопрос технического выбора, а часть комплексного подхода к оптимизации ортопедической реабилитации пациентов с денタルными имплантатами. В условиях растущих требований к эстетике, биосовместимости и долговечности протезов данная тема приобретает особую научную и практическую значимость.

Цель исследования. Целью данного обзорного исследования является сравнительная оценка эффективности применения приливаемых (индивидуальных) и стандартных (заводских) абатментов при имплантационно-ортопедическом лечении пациентов с частичной и полной потерей зубов. Исследование направлено на выявление различий в клинических, биомеханических и эстетических результатах использования двух типов абатментов, а также на определение оптимальных условий их применения в зависимости от анатомо-топографических и функциональных факторов.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы следующие задачи:

- Изучить современные литературные данные о конструктивных особенностях и материалах, применяемых для изготовления приливаемых и стандартных абатментов.
- Проанализировать биомеханические свойства и точность прилегания абатментов различных типов к платформе имплантата, включая вопросы микроподтекания, стабильности соединения и сопротивляемости нагрузке.
- Сравнить клинические показатели эффективности — состояние маргинальной кости, мягких тканей, показатели герметичности и эстетического результата при использовании обоих типов абатментов.
- Определить преимущества и ограничения применения приливаемых и стандартных абатментов с точки зрения их долговечности, биосовместимости и технической надёжности.
- Сформулировать практические рекомендации для выбора оптимального типа абатмента в зависимости от клинической ситуации и индивидуальных особенностей пациента.

Конструктивные и технологические особенности абатментов. Абатмент является соединительным элементом между денタルным имплантатом и ортопедической реставрацией (коронкой, мостовидным протезом и т.д.). Его функция — обеспечение надёжной фиксации ортопедической конструкции, правильного распределения жевательной нагрузки и оптимального профиля прорезывания для мягких тканей.

Стандартные абатменты представляют собой готовые изделия заводского производства, имеющие фиксированные параметры (высоту, диаметр, угол наклона, материал). Они изготавливаются с высокой точностью методом промышленного фрезерования и обеспечивают предсказуемое сопряжение с имплантатом.

Приливаемые абатменты, напротив, создаются индивидуально зубным техником на основе лабораторной модели или цифрового сканирования. В основе лежит металлическая заготовка с адап-

тационной платформой, к которой приливается каркас абатмента (обычно из кобальт-хромового или титанового сплава). Такой подход позволяет точно воспроизвести анатомо-топографические особенности положения имплантата и окружающих тканей.

Современные технологии CAD/CAM-фрезерования и 3D-моделирования значительно улучшили точность изготовления индивидуальных абатментов, обеспечив оптимальную посадку и минимизацию микрозазоров на уровне интерфейса «имплантат–абатмент» (Canullo L. et al., 2018; Yilmaz B. et al., 2021).

Материалы и методы изготовления. Материалы для абатментов должны соответствовать ряду критериев: биосовместимость, высокая механическая прочность, коррозионная стойкость и эстетика.

Наиболее распространённые материалы:

Титан и его сплавы (Ti-6Al-4V) — применяются для стандартных абатментов; обладают высокой прочностью и биоинертностью, но имеют серый оттенок, что ограничивает использование в эстетической зоне.

Цирконий (ZrO₂) — используется для индивидуальных эстетических абатментов; обеспечивает превосходный внешний вид и отличную биосовместимость, но уступает титану по сопротивляемости нагрузкам.

Кобальт-хромовый сплав (Co-Cr) — часто применяется при изготовлении приливаемых абатментов методом литья, отличается устойчивостью к деформации и низкой себестоимостью.

Гибридные конструкции (титановая основа с циркониевым колпачком) — комбинируют механическую прочность и эстетику.

Развитие **CAD/CAM-технологий** позволило создавать индивидуальные абатменты с высокой точностью подгонки. Исследования Bressan E. et al. (2020) показали, что цифровое моделирование снижает частоту микроподтекания между абатментом и имплантатом до 15–25% по сравнению с литейными технологиями.

Биомеханические и клинические аспекты. Согласно данным многочисленных клинических исследований, ключевыми критериями оценки эффективности абатмента являются:

- герметичность соединения;
- уровень резорбции маргинальной кости;
- стабильность мягких тканей;
- эстетическая удовлетворённость пациента;
- частота осложнений (откручивание, перелом, воспаление).

Стандартные абатменты показывают хорошую биомеханическую стабильность и низкий риск поломок, что объясняется прецизионным заводским изготовлением. Однако их форма часто не соответствует идеальной анатомии десневого контура, особенно при наклонных имплантатах, что может приводить к ухудшению эстетического результата (Linkevicius T. et al., 2015).

Приливаемые абатменты, напротив, обеспечивают оптимальную индивидуализацию профиля прорезывания, лучшую адаптацию к десне и более гармоничную эстетику в переднем отделе. Исследования Canullo L. и соавт. (2018) показали, что использование индивидуальных абатментов способствует **сохранению уровня маргинальной кости** в первые 2 года эксплуатации (до 0,2 мм потери против 0,4–0,6 мм при стандартных абатментах).

При этом литейные системы имеют риск технологических погрешностей — возможна деформация при литье и несовершенная посадка, что повышает вероятность микроподтекания и микробной колонизации соединения (Sailer I. et al., 2020).

Герметичность и микроподтекание. Интерфейс «имплантат–абатмент» является потенциальным местом проникновения микроорганизмов. Исследования Wadhvani S. и соавт. (2019) показали, что даже при точной посадке возможны микрозазоры размером 2–10 мкм. При этом у приливаемых абатментов, изготовленных методом CAD/CAM, показатели герметичности были значительно выше, чем у стандартных литейных систем.

Согласно данным Yilmaz B. (2021), цифровые индивидуальные абатменты позволяют снизить риск воспалительных реакций слизистой за счёт уменьшения проникновения бактерий в интерфейс соединения. Это особенно важно для долгосрочной стабильности имплантата и профилактики периимплантита.

Эстетические и клинические результаты. Эстетика — важный фактор успеха имплантологического лечения, особенно в зоне фронтальных зубов. Индивидуальные циркониевые абатменты демонстрируют лучшие результаты в плане цветовой гармонии десны и прозрачности коронки, что подтверждается клиническими наблюдениями (Sailer I., 2020; Bressan E., 2020).

Стандартные абатменты при этом сохраняют свои позиции в боковых отделах челюсти, где эстетические требования ниже, а нагрузка — выше. Их применение оправдано с точки зрения прочности, надёжности и экономической эффективности.

Таблица 1

Сводный анализ

Критерий сравнения	Стандартный абатмент	Приливаемый (индивидуальный) абатмент
Изготовление	Заводское, промышленное	Лабораторное, индивидуальное (литьё / CAD/CAM)
Точность посадки	Высокая	Очень высокая (CAD/CAM) / средняя (литьё)
Герметичность	Умеренная	Лучшая при CAD/CAM
Эстетика	Средняя	Высокая, особенно при цирконии
Биосовместимость	Отличная (Ti)	Отличная (Zr, Ti)
Риск микроподтекания	Средний	Низкий
Долговечность	Высокая	Высокая при точном изготовлении
Стоимость	Ниже	Выше
Показания	Стандартные клинические случаи	Сложные случаи, эстетическая зона

Обсуждение результатов литературного анализа. Сравнительный анализ представленных в литературе данных показывает, что эффективность применения абатментов напрямую зависит от индивидуальных клинических условий, уровня технологического исполнения и материала конструкции.

Стандартные абатменты сохраняют свою востребованность благодаря ряду объективных преимуществ — высокой точности промышленного изготовления, стандартизированным параметрам сопряжения и экономической доступности. Они демонстрируют отличные результаты в случаях правильного позиционирования имплантатов, достаточного объёма мягких тканей и невысоких эстетических требований. Кроме того, унифицированная посадка стандартных абатментов снижает риск механических осложнений (откручивание, деформация) и упрощает клинические манипуляции.

Однако при сложных анатомических условиях (неправильный угол установки имплантата, тонкий биотип десны, ограниченное пространство) стандартные решения нередко оказываются недостаточно точными. В таких ситуациях приливаемые (индивидуальные) абатменты обеспечивают лучшее восстановление естественного профиля прорезывания, оптимальное прилегание к слизистой оболочке и гармоничную эстетику в зоне улыбки.

По данным Canullo L. и соавт. (2018), использование индивидуальных абатментов, изготовленных методом CAD/CAM, способствует снижению резорбции маргинальной кости в среднем на 0,2–0,3 мм в течение 2 лет по сравнению со стандартными вариантами. Аналогичные результаты получены Sailer I. (2020) и Bressan E. (2021), где показано, что цифровая индивидуализация абатмента уменьшает частоту воспалительных реакций и улучшает стабильность мягких тканей вокруг имплантата.

Особое внимание уделяется точности сопряжения абатмента и платформы имплантата. Исследования показали, что микрозазоры при использовании литейных технологий могут достигать 10–20 мкм, тогда как при CAD/CAM-производстве — не более 2–5 мкм. Это имеет важное клиническое значение, так как минимизация микроподтекания предотвращает колонизацию бактерий и снижает риск периимплантита.

Тем не менее, индивидуальные абатменты требуют высокой квалификации техника и врача, точного соблюдения лабораторных этапов и дополнительных финансовых затрат. Поэтому их применение оправдано прежде всего в эстетически значимых зонах и при сложных клинических ситуациях, тогда как в рутинной практике оптимальным выбором остаются стандартные титановые абатменты.

Выводы. Абатмент является ключевым элементом дентально-имплантационной конструкции, определяющим её функциональную, биомеханическую и эстетическую эффективность.

Стандартные абатменты отличаются высокой точностью, надёжностью и экономичностью, что делает их предпочтительными для большинства типовых клинических случаев с правильным положением имплантата.

Приливаемые и индивидуальные абатменты, особенно изготовленные методом CAD/CAM, обеспечивают лучшее прилегание к мягким тканям, более точную адаптацию и высокий эстетический результат, что особенно важно в зоне фронтальных зубов.

Уровень резорбции маргинальной кости и риск воспалительных осложнений ниже при применении индивидуальных абатментов, что связано с их повышенной герметичностью и точностью соединения. Выбор типа абатмента должен быть основан на клинических и анатомических особенностях, уровне эстетических требований и финансовых возможностях пациента.

Наиболее перспективным направлением является использование индивидуальных абатментов, произведённых по цифровым CAD/CAM-технологиям, которые обеспечивают оптимальное сочетание биомеханики, герметичности и эстетики.

Список литературы:

1. Linkevicius, T., Vindasiute, E., Puisys, A., Maslova, N. (2015). Influence of soft tissue thickness on crestal bone changes around implants with platform switching: a 1-year prospective clinical study. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*, 17(1), 122–129.
2. Canullo, L., Penarrocha, M., Clementini, M., Iannello, G., Micarelli, C. (2018). Clinical outcomes of customized vs stock abutments in implant prosthodontics: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, 33(5), 1040–1050.
3. Sailer, I., Benic, G. I., Fehér, A., Hämmerle, C. H. F. (2020). Digital workflows for implant abutments and crowns: a systematic review of accuracy and clinical performance. *Clinical Oral Implants Research*, 31(7), 669–687.
4. Bressan, E., Lops, D., Corazza, B., Sbriccoli, L., Luongo, G. (2021). CAD/CAM individualized abutments versus prefabricated stock abutments: a 3-year prospective randomized clinical study. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 125(6), 873–881.
5. Wadhvani, C., Pineyro, A., Hess, T., Zhang, H., Chung, K. H. (2019). Microgap evaluation of implant–abutment interfaces using micro-CT analysis: effect of different connection designs. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*, 21(1), 43–51.
6. Yilmaz, B., Seidt, J. D., McGlumphy, E. A., Clelland, N. L. (2021). Effect of manufacturing technique on the internal and marginal fit of implant-supported crowns: a systematic review. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 126(1), 41–50.
7. Canullo, L., Tallarico, M., Fiorellini, J. P., Dellavia, C. (2020). Soft tissue and bone stability around CAD/CAM vs stock abutments: a randomized controlled trial with 3-year follow-up. *Clinical Oral Implants Research*, 31(10), 963–972.
8. Katsoulis, J., Takeichi, T., Peter, L., Katsoulis, K. (2017). CAD/CAM vs conventional abutments: influence on peri-implant soft tissue and bone stability—systematic review and meta-analysis. *Journal of Prosthodontic Research*, 61(3), 319–328.
9. Goodacre, C. J., Bernal, G., Rungcharassaeng, K., Kan, J. Y. K. (2019). Clinical complications with implants and implant prostheses. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 121(1), 47–61.
10. Tiozzi, R., Lin, L., Conrad, H. J., Ribeiro, R. F. (2016). Comparative evaluation of the misfit at the implant–abutment interface of stock and customized CAD/CAM abutments. *Journal of Prosthodontics*, 25(4), 308–312.
11. Cavalli, N., Barbaro, B., Franceschi, D., Ferrini, F., Macchi, A. (2022). Esthetic outcome and soft tissue response to zirconia and titanium abutments in the anterior region: a prospective randomized clinical trial. *International Journal of Prosthodontics*, 35(2), 153–160.
12. Duarte, A. R. C., Neto, C. F. M., Maló, P. (2023). Long-term clinical outcomes of titanium and zirconia abutments in implant-supported single crowns: 10-year follow-up. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*, 25(4), 582–592.
13. Schwarz, F., Derks, J., Monje, A., Wang, H. L. (2018). Peri-implantitis and factors influencing the long-term success of implant therapy. *Periodontology 2000*, 81(1), 125–145.
14. Goiato, M. C., Pellizzer, E. P., da Silva, E. V., Bonatto, L. R. (2017). Biomechanical behavior of different implant–abutment connection designs: a finite element analysis. *Journal of Oral Implantology*, 43(1), 45–51.
15. Almeida, E. O., Freitas, A. C., Bonfante, E. A., Coelho, P. G. (2015). Mechanical testing of stock versus CAD/CAM customized abutments for single crowns. *Clinical Oral Implants Research*, 26(6), 700–706.

Для цитирования: Комлева Л.А., Ахмедов М.Р. Сравнительная характеристика эффективности применения приливаемых и стандартных абатментов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 816–820. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20270510>